

XORAZM VILOYATIDA RAQAMLI XIZMATLAR TIZIMINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI 1991–2010-YILLARDA

**Urganch Ranch texnologiya universiteti o‘qituvchisi
Rajabova Zilola Kahramon qizi**

Annotatsiya: Mazkur maqolada mustaqillik yillarining dastlabki bosqichlarida Xorazm viloyatida raqamli xizmatlarning shakllanishi, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining (AKT) joriy qilinishi va rivojlanish bosqichlari, ularning ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarga ta’siri tahlil qilinadi. Mavzuni ochishda qonunchilik hujjatlari, davlat dasturlari, statistik ma’lumotlar va ilmiy nashrlar asos qilib olingan.

Kalit so‘zlar: raqamli xizmatlar, Xorazm viloyati, aloqa infratuzilmasi, AKT, axborotlashtirish, internet, mobil aloqa, davlat siyosati

Аннотация: В данной статье анализируются этапы формирования и развития цифровых услуг в Хорезмской области в первые годы независимости Узбекистана. Особое внимание уделено внедрению информационно-коммуникационных технологий, их влиянию на социально-экономические процессы, а также нормативной базе и государственным программам.

Ключевые слова: цифровые услуги, Хорезмская область, телекоммуникации, ИКТ, информатизация, интернет, мобильная связь, государственная политика

Abstract: This article analyzes the stages of development and implementation of digital services in the Khorezm region during the early years of Uzbekistan’s independence. Special attention is given to the adoption of information and communication technologies (ICT), their socio-economic impacts, and the governmental policy framework.

Keywords: digital services, Khorezm region, telecommunication infrastructure, ICT, informatization, internet, mobile communication, government policy

Kirish: O‘zbekiston Respublikasi 1991-yilda mustaqillikka erishganidan so‘ng, barcha sohalarda tub islohotlar jarayoni boshlandi. Bu jarayon, ayniqsa, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini (AKT) joriy etish va rivojlantirishda o‘zining yaqqol ifodasini topdi. AKT sohasidagi rivojlanish nafaqat iqtisodiyotni modernizatsiya qilish, balki davlat boshqaruvi, ta’lim, sog‘liqni saqlash, ijtimoiy xizmatlar kabi yo‘nalishlarda ham tub o‘zgarishlar yasadi.

Shu jarayonning ajralmas qismi sifatida Xorazm viloyatida aloqa infratuzilmasini yangilash va raqamli xizmatlarni joriy etish masalalari dolzarb bo‘lib bordi. 1990-yillarning boshlarida viloyatda mavjud bo‘lgan aloqa tarmoqlari asosan analog uskunalarga asoslangan, xizmat ko‘rsatish sifati va qamrovi cheklangan edi. Bu esa aholining zamonaviy axborot almashinuvi ehtiyojini to‘laqlonli qondira olmas edi.

1995–2000-yillar oralig‘ida hukumat tomonidan qabul qilingan bir qator konseptual hujjatlar – “Axborotlashtirish to‘g‘risida”gi qonun (2002-yil), “O‘zbekiston Respublikasining axborot siyosati” kontsepsiyasi – AKT sohasini rivojlantirish uchun huquqiy va tashkiliy asoslar yaratdi. Xorazm viloyatida ham bu asosda yangi telefon stansiyalari, Internet provayderlar, optik tolali aloqa liniyalari, AKT markazlari tashkil etildi.

2000-yillarning ikkinchi yarmida esa Internet xizmatlarining ommalashuvi, mobil aloqa operatorlarining faoliyati va davlat xizmatlarining elektron ko‘rinishdagi joriy etilishi viloyatda

raqamli jamiyat shakllanishiga xizmat qildi. Bu davr mobaynida Xorazm viloyati aholisi, tadbirkorlik subyektlari va ijtimoiy sektor AKTdan faol foydalanishni boshladi.

Ushbu maqolada aynan 1991–2010-yillar davrida Xorazm viloyatida raqamli xizmatlarning shakllanishi, hukumat siyosati asosida amalga oshirilgan texnologik yutuqlar va ularning ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligi tahlil etiladi. Maqola tarixiy manbalar, statistik ko'rsatkichlar va amaliy holatlarga tayangan holda tayyorlangan bo'lib, AKT sohasidagi bosqichma-bosqich o'zgarishlarni yoritishga qaratilgan.

Adabiyotlar taxlili va metodologiya

Tadqiqotda quyidagi metodlardan foydalanildi:

- Tarixiy-tahliliy metod: raqamli xizmatlar joriy etilishi va rivojlanishining tarixiy davrlari tahlil qilindi.
- Taqqoslash metodi: Xorazm viloyati bo'yicha statistik ma'lumotlar asosida boshqa hududlar bilan solishtirildi.
- Normativ-huquqiy tahlil: axborotlashtirishga oid qonun va Prezident farmonlari asosida siyosiy asoslar o'rganildi.
- Empirik yondashuv: viloyatdagi amaliy holatlar, O'zbektelekom va Uzonline faoliyati misolida ko'rsatildi.

Foydalanilgan asosiy adabiyotlar quyidagilar:

- O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 1999-yil 30-sentabrdagi farmoni
- "Axborotlashtirish to'g'risida"gi Qonun (2002)
- O'zbektelekom AJ yillik hisobotlari (1995–2010)
- Xorazm viloyati statistika boshqarmasi ma'lumotlari
- Ilmiy maqolalar: Matyakubov A., "O'zbekistonda aloqa va AKT sohasining tarixi"

Muhokama va natijalar: 1991–1995-yillar oralig'ida Xorazm viloyatida asosiy aloqa infratuzilmasi analog texnologiyalarga asoslangan bo'lib, xizmat sifati va ko'lami chegaralangan edi. 1996-yildan boshlab davlat dasturlari asosida raqamli avtomatik telefon stansiyalari o'rnatildi, AKT markazlari tashkil etildi.

2000-yillarning boshida Internet xizmatlari (Uzonline, TPS) va mobil aloqa (Buzton, Ucell) ommalashdi. 2007-yilga kelib Xorazm viloyatida mobil abonentlar soni 200 mingdan oshdi, optik tolali kabellar orqali yuqori tezlikdagi ma'lumot uzatish yo'lga qo'yildi.

Davlat xizmatlarida elektron pochta, kompyuterlashtirish, elektron hujjat aylanishi bosqichma-bosqich joriy etila boshladi. Ushbu xizmatlarning aholiga ijtimoiy va iqtisodiy qulayliklar yaratgani aniqlandi. O'zbekiston mustaqillikka erishgan dastlabki yillarda aloqa tizimi, xususan pochta aloqasi inqirozli holatda bo'lgan. Xorazm viloyatida mavjud pochta bo'limlari eskirgan, texnik infratuzilma analog uskunalarga asoslangan, xizmatlar sifati past darajada edi. Aynan shunday sharoitda 1992-yilda "O'zbekiston Pochtasi" AJ tashkil qilinib, viloyat bo'yicha barcha pochta punktlari yagona markazlashgan tizimga birlashtirildi [1].

Shundan so'ng, har bir tuman markazida pochta bo'limlari moddiy-texnik baza bilan qayta jihozlandi. 1995–1997 yillarda Xorazm viloyatida 50 dan ortiq pochta aloqa bo'limi to'liq kapital ta'mirdan chiqarilib, ularda fuqarolarga xizmat ko'rsatish bo'yicha yangi standartlar joriy qilindi [2].

1998-yildan boshlab viloyatda "Avtopochta" xizmatlari yo'lga qo'yildi. Bu orqali eng chekka hududlar (Gurlan, Yangibozor, Shovot, Qo'shko'pir) aholisi haftasiga 2–3 marta pochta yetkazib

berish xizmatidan foydalana oldi. “O‘zbekiston Pochtasi” AJ 2000-yilgi hisobotida qayd etilishicha, Xorazm viloyatida birgina 1999-yilda 1,2 mln dona pochta xati, 30 mingdan ortiq posilka va banderol, 14 mingdan ziyod telegramma yuborilgan [3].

1999–2000 yillarda elektron pochta, faks, telegraf xizmatlari Urganch shahrida to‘liq joriy qilindi. Viloyat markazidagi pochta bo‘limlarida kompyuterlar orqali “e-mail xizmatlari” taklif qilina boshladi. Bu ayniqsa viloyat hokimligi, soliq idoralari, universitetlar va korxonalarining hujjat almashinuvida samarali bo‘ldi [4].

2001-yildan e‘tiboran, aholiga mo‘ljallangan pullik faks va e-mail xizmatlari yo‘lga qo‘yildi. Buning uchun pochta bo‘limlarida foydalanuvchi terminallari, Windows 98/XP bazasida ishlovchi kompyuterlar, printer va skanerlar bilan jihozlangan maxsus xonalar tashkil qilindi [5]. Bu xizmatlardan o‘rtacha kuniga 60–100 nafar fuqaro foydalangan.

2002–2005 yillar davomida “O‘zbekiston Pochtasi” AJ Xorazm bo‘limida moliyaviy xizmatlarning kengayishi kuzatildi. Jumladan, “Pochtabank” xizmati orqali pensiya, ijtimoiy nafaqa, ish haqi, kommunal to‘lovlar qabul qilina boshlandi. 2004-yilda viloyatda 43 ta “Pochtabank” nuqtalari faoliyat yuritgan, ular orqali 3,5 mlrd so‘mga yaqin to‘lov amalga oshirilgan [6].

2006-yilda “Express-pochtasi” xizmati boshlangan bo‘lib, ichki pochta xatlari 24–48 soat ichida yetkazib berilishi yo‘lga qo‘yildi. Bu xizmatga talab ayniqsa shaharlararo hujjat muomalasida yuqori bo‘ldi.

2007–2010 yillarda Xorazm viloyatida xalqaro pochta aloqasi kuchaydi. “EMS” xalqaro xizmatlar joriy etilib, Germaniya, Rossiya, AQSh, Janubiy Koreya va Turkiyaga posilka va hujjatlar yuborish soni o‘n baravarga oshdi. Xususan, 2010-yilda Xorazmdan 5200 dan ortiq xalqaro posilka jo‘natilgan [7].

2008–2010 yillarda viloyatdagi markaziy va tuman pochta bo‘limlari kompyuterlashtirilib, “Pochta.uz” dasturi orqali yagona axborot tizimiga ulanib, jo‘natmalarni onlayn kuzatish (tracking) imkoniyati yaratildi [8]. Bundan tashqari, pochta bo‘limlarida “kvitansiyalarni skanerlash, hujjat arxivlash” texnologiyasi joriy etildi.

Xulosa: Mustaqillikdan keyingi dastlabki yigirma yil (1991–2010) davomida Xorazm viloyatida aloqa va raqamli xizmatlar tizimi bosqichma-bosqich shakllanib, sezilarli yutuqlarga erishildi. 1992-yilda “O‘zbekiston pochta” AJning tashkil etilishi mintaqadagi pochta xizmatlarini markazlashtirish va standartlashtirishga xizmat qildi. 1995-yildan boshlab tumanlararo pochta aloqalari mustahkamlanib, aholi orasida pochta xizmatlarining ishonchliligi va sifati oshdi.

2000-yillarga kelib, kompyuterlashtirish jarayoni tezlashdi, elektron pochta (e-mail), faks, va boshqa axborot uzatish vositalari joriy qilindi. Xorazm viloyatida mobil aloqa xizmatlari asta-sekin kengaytirilib, “Uzdunrobita” va “Unitel” kabi kompaniyalar faoliyat boshladi. Shu bilan birga, Internet xizmatlari taqdim etila boshlab, 2007-yilga kelib umumta’lim maktablarining aksariyati kompyuter texnikasi bilan ta’minlandi va “ZiyoNET” milliy tarmog‘i orqali global tarmoqqa ulanish imkoniyati yaratildi.

2005–2010-yillar oralig‘ida davlat tomonidan “Elektron hukumat” (e-gov) kontsepsiyasi ishlab chiqilib, raqamli xizmatlarni joriy etishga qaratilgan dasturlar qabul qilindi. Bu esa Xorazm viloyatida ham davlat xizmatlarini raqamli shaklda taqdim etishga ilk asos bo‘ldi.

Bularning barchasi Prezident Farmonlari va Vazirlar Mahkamasi qarorlariga tayangan holda amalga oshirildi. Jumladan:

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

- 1999-yil 30-apreldagi “Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish bo‘yicha davlat siyosati chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Prezident farmoni,
- 2002-yil 30-maydagi “O‘zbekiston Respublikasining elektron hukumat sohasidagi konseptual yondashuvlari” nomli dasturiy hujjatlar,
- “Axborotlashtirish to‘g‘risida”gi Qonun (2003-yil) bu boradagi huquqiy asoslarni mustahkamladi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. “O‘zbekiston Pochtasi” AJ tashkil topish tarixi. — <https://uzpost.uz>
2. Xorazm viloyati aloqa boshqarmasining 1995–1997 yillardagi hisobotlari.
3. “O‘zbekiston Pochtasi” AJ yillik hisobotlari, 2000-yil, 45-bet.
4. Rasulov, R. “Aloqa infratuzilmasining zamonaviy talqini”. — Toshkent, 2003.
5. Urganch markaziy pochta bo‘limining ichki reglament arxivi. (2002–2005)
6. O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi — “Pochtabank” xizmatlari statistik byulleteni, 2004.
7. “Xalqaro pochta jo‘natmalari bo‘yicha statistik tahlil” // Taraqqiyot yo‘li jurnali, 2011-yil, №2.
8. “Elektron pochta xizmatlarini avtomatlashtirish” // Ma‘mun Akademiyasi Axborotnomasi, 2010-yil, №4.